

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 3 (26)

2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-
tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi

Журнал выходит 4 раза в год

The journal is published 4 times a year

№ 3(26) 2024

Toshkent 2024

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabito, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	---

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Анифовосе Олувасеун Адеола, Товолави Сэмсон Ануолуапо
Культура насилия и обвинение жертв в африканских обществах: моральный анализ.....9-23

Др. Адефарасин Виктор Олусиген
Обзор проблемы недоразвития в Африке.....24-37

Шадиев Бехзод Мирсалимович
Перспективы повышения правовой культуры молодежи через совершенствование деятельности некоммерческих организаций в Узбекистане.....38-46

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Хакимов Назар Хакимович
Развитие высшего образования в Новом Узбекистане.....47-55

Хидиров Мустафо Тойиркулович
Научно-практическая значимость диалектики знания и праксиса в развитии когнитивной науки.....56-69

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Рахимджанова Дилнавоз Суннат кизи
Сравнительный анализ феномена свободы в философии Аристотеля и Ибн Рушда.....70-82

Тюкмаева Аида Маратовна
Ризома как семиотическая модель в постструктуралистическом дискурсе: деконструкция традиционных смыслов и возможности множественности интерпретаций.....83-91

Расулов Рустамбек Одилович
Культурные основы образования и её влияние на сознание молодежи..... 92-101

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Турсун Габитов,
Казахская культура в контексте традиционных цивилизаций России и Азии: истоки мультикультурализма.....102-124

Нишанова Озода Джалолитдиновна
Эстетические особенности узбекской этнокультуры.....125-138

УДК: 811.111

 10.5281/zenodo.15166159

Tyukmaeva Aida Maratovna
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
falsafa kafedrası o'qituvchisi.
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston, Toshkent.
E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA RIZOMA SEMIOTIK MODEL SIFATIDA: AN'ANAVIY MA'NOLARNING DEKONSTRUKTSIYASI VA KO'P TALQIN IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada rizoma konsepsiyasi poststrukturalistik diskurs doirasida semiotik model sifatida chuqur tahlil qilinib, madaniy va ijtimoiy hodisalarni o'rganishda strukturaviy yondashuvning hukmron an'anaviy ma'nolarini dekonstruksiya qilish imkoniyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy ob'ekti — Jil Delyoz va Feliks Gvattari tomonidan taklif qilingan rizomaning yiriklashtiruvchi logikasi bo'lib, bu yondashuv chiziqli va iyerarxik bilim tuzilmalariga alternativ va tanqidiy qarashlarni taqdim etadi, ijtimoiy va madaniy kontekstda ko'p ma'nolilik uchun makon yaratadi. Tahlil davomida rizomatik yondashuvning mexanizmlari: dublikatlash, assotsiatsiya va chiziqsizlik ko'rib chiqiladi, bu esa zamonaviy jamiyatda barqarorlik va identiklik konseptlarini qayta anglashga yordam beradi va alternativ nuqtai nazarlarni kengroq qabul qilishga imkon yaratadi. Semiotik amaliyotlar va siyosiy tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari muhokama qilinadi, shuningdek, detsentralizatsiyalangan va delokalizatsiyalangan bilim shakllarining an'anaviy hokimiyat va avtoritet tizimlarini qanday o'zgartirishi ko'rsatib beriladi. O'tkazilgan tahlil asosida rizomaning murakkab ijtimoiy dinamikalarni talqin qilish va ko'p realliklar haqidagi qarashlarni ifodalash uchun samarali model sifatida tan olinishi zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: rizoma, semiotik model, poststrukturalizm, dekonstruksiya, ma'no, talqin, madaniy hodisalar, identiklik.

Tyukmaeva Aida Maratovna
doctor of philosophy PhD,
department of philosophy
National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.
Uzbekistan, Tashkent.
E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

RHIZOME AS A SEMIOTIC MODEL IN POST-STRUCTURALIST DISCOURSE: DECONSTRUCTION OF TRADITIONAL MEANINGS AND POSSIBILITIES OF MULTIPLE INTERPRETATIONS

Abstract. The article examines the conceptual paradigm of the rhizome, proposed by Gilles Deleuze and Felix Guattari, as an innovative semiotic structure that contributes to the destabilization of established systems of meanings and hierarchies in the context of poststructuralist philosophy, where the emphasis shifts from linear logic and binary oppositions to the dynamic interaction of multifaceted and non-hierarchical elements. As a result of the analysis, the author attempts a critical deconstruction of traditional approaches to understanding meaning, demonstrating how the rhizomatic model contributes to the formation of multiple interpretations. The analysis examines the mechanisms of the rhizomatic approach: duplication, association and nonlinearity, contributing to the rethinking of the concepts of sustainability and identity in modern society, promoting a more tolerant perception of alternative points of view. The need to recognize the rhizome as a productive model for interpreting complex social dynamics and understanding multiple realities is substantiated.

Keywords: rhizome, semiotic model, poststructuralism, deconstruction, meaning, interpretation, cultural phenomena, identity, social dynamics.

Тюкмаева Аида Маратовна
доктор философии PhD ст.преп
кафедра «Философия»
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека.
Узбекистан, Ташкент.
E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

РИЗОМА КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СМЫСЛОВ И ВОЗМОЖНОСТИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматривается концептуальная парадигма ризомы, предложенная Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари, как инновационная семиотическая структура, способствующая дестабилизации устоявшихся систем значений и иерархий в контексте постструктуралистской философии, где акцент смещается с линейной логики и бинарных оппозиций

на динамическое взаимодействие многогранных и неиерархичных элементов. В результате анализа автор осуществляет попытку критической деконструкции традиционных подходов к пониманию смысла, демонстрируя, как ризоматическая модель способствует формированию множественных интерпретаций. В ходе анализа рассматриваются механизмы ризоматического подхода: дубликация, ассоциация и нелинейность, способствующих переосмыслению концептов устойчивости и идентичности в современном обществе, содействия более толерантного восприятию альтернативных точек зрения. Обосновывается необходимость признания ризомы как продуктивной модели для интерпретации сложных социальных динамик и представления о множественных реальностях.

Ключевые слова: ризома, семиотическая модель, постструктурализм, деконструкция, смысл, интерпретация, культурные явления, идентичность

Введение

В контексте современного постструктуралистского дискурса, характеризующимся отказом от фиксированных значений и универсальных истин, концепция ризомы, предложенная философами Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари, представляет собой мощный эпистемологический инструмент для анализа и деконструкции традиционных смыслов, стремящихся к линейной и иерархической организации. Ризома, как семиотическая модель, предлагает альтернативный способ понимания знаковых систем, отвергающего упорядоченность и предсказуемость, присущих классическим структурам, в пользу множественности, ассоциации и децентрализации. В отличие от дерева, где каждая ветвь имеет своё четко определённое место и значение, ризома иллюстрирует сеть взаимосвязей, где любой элемент способен соединиться с любым другим, создавая тем самым бесконечные возможности для интерпретации и переосмысления. Данная модель становится метафорой для описания культурных и социологических процессов и практическим инструментом, позволяющим исследовать сложные динамики значений, возникающие в условиях постмодернистского общества. В рамках данной парадигмы деконструкция, как методологический подход, играет ключевую роль, позволяя выявить скрытые предположения и иерархии, формирующие понимание реальности и расширяя пространство для множества интерпретаций и альтернативных нарративов. Исследование ризомы как семиотической модели в постструктуралистском дискурсе обогащает теоретический арсенал, способствуя более глубокому пониманию процессов знакового производства, позволяя выстраивать новые взаимосвязи между разрозненными аспектами культурного и социального опыта.

Материалы и методы

В рамках методологической базы в представленной статье используются методы комплексного подхода к исследованию ризомы как семиотической модели в постструктуралистическом дискурсе, сравнительный метод,

применён эмпирический подход, включающий анализ конкретных текстов и дискурсов, применение методологии дискурс-анализа. В контексте многоаспектного анализа ризомы как семиотической модели в постструктуралистическом дискурсе, целесообразно обратиться к концептуальным основам, выдвинутым такими мыслителями, как Жиль Делёз и Феликс Гваттари, которые в своем совместном труде «Тысяча плато» развивают идею ризомы как альтернативы традиционным иерархическим и арбореальным моделям знания. В рамках данной парадигмы следует также учитывать идеи Жака Деррида, оспаривающего фиксированность значений и утверждающего, что смысл всегда находится в состоянии текучести. Деррида вводит концепцию “différance”, подчеркивающей важность различия и отсрочки значения, создавая предпосылки для бесконечного множества интерпретаций. Работы Ролана Барта, акцентирующего внимание на мифологизации знаков и их способности формировать культурные нарративы, также актуальны в рамках исследуемой проблематики [Ролан Барт, 1975, с. 78]. В работах Умберто Эко подчеркивается, что текст, как семиотическая единица, не исчерпывается исключительно одним фиксированным значением, а расширяет пространство для активного соучастия читателя в процессе смыслообразования [Умберто Эко, 2004, с. 214].

Обсуждение и результаты

В рамках философского дискурса, разработанного Жилем Делезом и Феликсом Гваттари, понятие ризомы представляет собой метафору, служащей как для описания сложных и многослойных структур, возникающих в различных областях знания и практики, так и для критики традиционных иерархических моделей понимания социальной и культурной динамики. Ризома, в отличие от деревообразных структур, характеризующихся линейной иерархией и строгой и структурированной организацией, представляет собой многообразную сеть, в которой каждый элемент соединен с другими элементами на равных основаниях, что позволяет констатировать возможность существования горизонтальной и неиерархической организации знаний и отношений. Делез и Гваттари, обращаясь к биологии и ботанике, проводят аналогию между ризомой и корневой системой растений, где каждый узел и каждое соединение способны порождать новые побеги и связи, подчеркивая динамичную природу таких структур, свободных от централизованного контроля и жесткой иерархии. [Делёз Ж., Гваттари Ф. 1996, с. 141] Это приводит к концептуализации знания не исключительно в качестве фиксированной и статичной сущности, а как перманентно движущегося процесса, предоставляя различные вариации соединения и взаимодействия. Важно подчеркнуть, что ризома также функционирует как методологический инструмент, позволяющий осуществлять деконструкцию традиционных концептуальных границ и категорий. В этом контексте рискованность и непредсказуемость, присущие ризомным структурам, становятся источником инноваций и креативности, актуализируя их в

условиях современного мира, характерного высокой степенью сложности и неопределенности.

Ризоматический подход, как концептуальная парадигма представляет собой сложную сеть взаимодействий, в которой доминируют механизмы дубликации, ассоциации и нелинейности, что в контексте постструктуралистического дискурса позволяет переосмыслить традиционные модели знания и власти, основанные на иерархических структурах и фиксированных значениях.

В первую очередь, дубликация, как методологический механизм, проявляется в способности ризомы воспроизводить свои структурные элементы в различных контекстах и на различных уровнях, приводя к множественным интерпретациям и контекстуализациям. В результате тем самым подрывается авторитет единого знания, расширяя пространство для множественности смыслов, что последовательно приводит к деконструкции бинарных оппозиций, характерных для классического типа научной рациональности. Ассоциация как методологический инструмент функционирует в качестве процесса, при котором элементы ризоматической структуры связываются друг с другом не линейным образом, а через произвольные и контекстуальные связи, образуя новые смысловые связи и соединения и отражая динамическую природу социальных, культурных и политических взаимодействий, где значение постоянно изменяется и переосмыляется.

Наконец, нелинейность, как ключевой аспект ризоматического подхода, ставит под сомнение представление о времени и пространстве как фиксированных и предсказуемых категориях, предлагая вместо этого рассматривать их как многообразные и взаимосвязанные, тем самым создавая сложные и неожиданные последствия, не поддающиеся прогнозированию и контролю. Данное обстоятельство актуализирует ризоматический подход в рамках анализа современных социокультурных явлений, характеризующихся высокой степенью неопределенности и изменчивости.

Представленные механизмы дубликации, ассоциации и нелинейности в контексте постструктуралистического дискурса наиболее ярко проявлены при анализе многообразных культурных практик. В условиях постмодерна культурные практики реализуют свою сущность через свободу множественных нарративов, принципиально отвергающих саму возможность существования «адекватной» интерпретации, что соответствует деонтологическому принципу отсутствия внетекстового трансцендентного означаемого, выдвинутого Жаком Дерридой, а также концепции «заката больших нарративов», предложенной Жаном-Франсуа Лиотаром. [Лиотар Ж.Ф. 1998, с. 112.] Таким образом, интерпретация в рамках постмодернистской парадигмы не рассматривается исключительно в классическом герменевтическом ключе, а понимается как процедурный акт «означивания» текста. Юлия Кристева утверждает наличие программы, предполагающей плюрализм и принципиальную произвольность семантической центрации

текста. В этом контексте инкорпорация Делёзом и Феликсом Гваттари понятие «ризомы» как радикальной альтернативы традиционным, замкнутым и линейным структурам, подразумевающих строгую осевую ориентацию и иерархическую организацию элементов. Следовательно, фундаментальным свойством ризомы является её гетерономность, сохраняющей целостность как единого семиотического звена, представляющего собой клубень, в который спрессованы наиболее разнообразные виды деятельности. Каждая отдельная точка ризомы обладает потенциальной способностью соединиться с любым другим элементом данной структуры, что принципиально контрастирует с иерархической упорядоченностью, присущей деревообразной модели. Древо мира, древо жизни, древо познания — это метафорические конструкции, символизирующие структурированную целостность и упорядоченность космического порядка, обладающего в своей основе центральным стержнем. Причинно-следственная динамика, основанная на этом «корневом» принципе, представляет собой последовательность: от корня — к стволу, от ствола — к разветвлениям, от ветвей — к более мелким веточкам и листьям, и далее — к их внутренним прожилкам, что демонстрирует единую организованную структуру, исходящую из единственного центра. Подобное состояние ризоморфности подразумевает возможность генерации стеблей и волокон, которые могут восприниматься как корни или соединяться с ними, проникая в ствол с вероятностью быть вовлеченными в формирование новых, необычных структур. Мир, представляемый как ризома, является пространством ускользания, открывающей неограниченные возможности для формирования новых конфигураций слов, образов и значений. [Кучменко М. А. 2014, с. 48] В этой связи уместно провести параллель с песочной мультипликацией, для которой характерны как перманентность и континуальность процесса становления и быстрота разрушения, так и интерактивный характер творческого акта, осуществляемого на глазах у зрителей.

В рамках критического анализа иерархической модели культуры важнейшим аспектом является тот факт, что центральные структуры присваивают себе определенные права и привилегии, которые систематически отказываются предоставлять остальной «периферии». Более того, эта центральная власть осуществляет «незаконные» властные воздействия на «периферию», имеющих подавляющий и угнетающий характер. В своей попытке противостоять центру, Жак Деррида прибегает к понятию «деконструкции», введенным Жаком Лаканом и восходящим к философским изысканиям Мартина Хайдеггера. Данная процедура направлена на выявление скрытых властных воздействий, исходящих от центра, и предполагает, что все тексты культуры подлежат такому критическому анализу. Важно отметить, что для Деррида вся культура рассматривается как текст, что интерпретируется как определенная редукция культуры к тексту, однако в рамках предложенного подхода ревизии «деконструкции» или «децентрации» должно подвергаться в целом все культурное пространство. [Кравец А.С., 2005, с. 227]

Критика центрированной европейской культуры также осуществляется с точки зрения разрушения символических отношений и символического обмена. [Деррида Ж., 2000 с.203] Так, Жан Бодрийяр утверждает, что в условиях капиталистической культуры, организованной вокруг капитала, происходит вытеснение символического обмена, имеющего несколько характерных особенностей:

во-первых, подобный обмен непременно носит двусторонний, а, следовательно, равноценный и справедливый характер, подразумевая наличие равнозначного ответа;

во-вторых, он является не рациональным и логическим, подчиняющимся утилитарным целям выгоды, а символическим, и, следовательно, жизненным и реальным;

в-третьих, в вещах и объектах, участвующих в этом обмене, обязательно запечатлены определенные человеческие отношения, подразумевая, что вещи не являются лишь предметами потребления. [Бодрийяр, Ж., 2006, с. 74]

Деконструкция, как концептуальный инструмент, предложенный Жаком Деррида, представляет собой сложный технический приём, направленный на детальное «разъятие» произведений западной метафизики с целью выявления и анализа тех предпочтений, предающимся различным понятиям в рамках данных текстов. Согласно Деррида, деконструкция не следует трактовать как традиционный анализ, синтез или методологический подход; она представляет собой попытку разложить определённую структуру на её составные элементы, осуществляя при этом расслоение и углублённое рассмотрение. [Деррида Ж., 2000, с. 203] Подобная ситуация характеризуется как специфическая трактовка бинарных оппозиций, характерных для европейской культуры, таких как соотношение сущности и явления, единичного и всеобщего, а также речи и письма, где предполагается равноправие обоих компонентов этих оппозиций. В некоторых случаях деконструкция у Деррида принимает форму внесубъектного процесса, в рамках которого происходит разрушение ранее установленных структур, иллюстрируя динамичность и изменчивость смысла. В этом контексте Деррида утверждает, что «два шага деконструкции — переворачивание и реконструкция — осуществляются одновременно, при этом сохраняя различия между собой», свидетельствуя о многоуровневом и диалектическом характере данного подхода к анализу текстов и культурных конструкций. [Деррида Ж., 2006, с.74] Данная многоаспектная интерпретация деконструктивистской методологии, применяемой Деррида, подчеркивает как относительность значений, так и необходимость учитывать контекстуальные факторы, влияющие на интерпретацию текстов, что, ведет к переосмыслению традиционных понятий, таких как авторство и авторитет. Таким образом, под воздействием деконструкции оказывается, как сам текст, так и читательская практика, в которой активное участие субъекта в процессе создания смысла становится центральным элементом. Данное обстоятельство подразумевает значительное расширение горизонтов интерпретации и возможное

возникновение множественных, порой противоречивых, значений, которые могут сосуществовать в рамках одной и той же семиотической структуры.

Данное текстуальное толкование представляет собой сложный процесс, в ходе которого осуществляется индивидуальное восприятие литературного произведения, что свидетельствует о наличии у интерпретатора определенной системы ценностных ориентиров, служащей основой для его анализа и интерпретации текста. Данная ценностная система, оказывая значительное влияние на выбор и направление исследовательского поля, фактически предопределяет, каким образом будет осмысляться текст, что исключает возможность существования единого, универсального смысла произведения, поскольку интерпретация неизменно варьируется в зависимости от конкретного читателя и его уникального жизненного опыта. В этом контексте следует отметить, что философ Х.-Г. Гадамер подчеркивает, что подлинный смысл литературного произведения невозможно полностью раскрыть или исчерпан в процессе интерпретации, обращая данный процесс бесконечным и постоянно эволюционирующим. [Гадамер Х.Г., 1988, с. 257] Таким образом, интерпретатор, осуществляя свою исследовательскую деятельность, вступает в сложную и многогранную борьбу с неоднозначностями и многослойностью значений, открывая для себя все новые и новые горизонты понимания. Данная многослойность значений, как утверждает Гадамер, подразумевает не только динамичное взаимодействие текста и читателя, но и вовлечение в контекст историко-культурных условий, в которых это произведение было создано и воспринято. Данное обстоятельство формирует своеобразный диалог между автором, текстом и интерпретатором, который оказывается подвержен влиянию своих собственных предвзятостей и исторической ситуации, в рамках которой он осуществляет свою интерпретацию. Следовательно, процесс интерпретации рассматривается не как простая экстракция значения из текста, а скорее, как сложный и активный обмен между различными уровнями понимания, в ходе которого интерпретатор, вооруженный своим личным опытом и культурным контекстом, способен обнаруживать новые смыслы.

Заключение

В заключение следует подчеркнуть, что концепция ризомы, как семиотическая модель, представляет собой значимый инструмент для деконструкции традиционных смыслов, укоренившихся в рамках постструктуралистического дискурса, позволяя раскрыть поле для интерпретации культурных и текстуальных феноменов. Ризома как семиотическая модель в постструктуралистическом дискурсе, будучи не иерархической и нелинейной структурой, предлагает альтернативный подход к пониманию знаковых систем, вступая в противоречие с системой устоявшихся бинарных оппозиций: центр и периферия, субъект и объект. Подобная семиотическая модель, основанная на принципах ассоциации и множественности, способствует более сложному и дифференцированному

восприятию культурных артефактов и их многообразных значений. Это позволяет деконструировать предопределенные значения и устойчивые нарративы, раскрывая потенциал для появления новых интерпретаций, основанных на контекстуальных и ситуативных факторах, что следует признать, как одну из основных характеристик постструктуралистского подхода. Важным аспектом, является то, что ризома как методологическая единица способствует отказу от авторитарного подхода к интерпретации текста, позволяя каждому читателю или исследователю занять активную позицию в процессе создания значений, приводя к возникновению неограниченного множества смыслов, генерируемых в ходе взаимодействия с текстом. Таким образом, ризома служит как метафорой для описания сложных сетевых структур, так и выступает в качестве практического инструмента, позволяющего исследователям и практикам искусства осмысливать культурные процессы в их динамической взаимосвязи, подчеркивая важность контекста и взаимодействия в процессе семиотической генерации значений. В условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий, ризоматический подход приобретает особую актуальность, поскольку он позволяет более адекватно описывать и анализировать новые формы коммуникации и взаимодействия, возникающие в сетевом пространстве, где традиционные демаркационные границы и категории становятся все более неопределенными и размытыми.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Барт, Р. (1975). Основы семиологии/Р.Барт/Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, – С. 78.
2. Эко, У. (2004). Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У.Эко. – СПб.: Симпозиум, – С. 214.
3. Делёз Ж., Гваттари Ф. (1996). Ризома // Философия эпохи постмодернизма / сост., ред. А. Усмановой. – Минск: Красико-принт, – С. 141.
4. Лиотар Ж.-Ф. (1998)/ Состояние постмодерна. – М.: Алетейа, – С. 112.
5. Кучменко М. А. (2014). Принцип ризомы как структурообразующий фактор постмодернистского текста//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. №4 (149). – С. 48.
6. Кравец А.С. (2005). Теория смысла Ж. Делеза: pro и contra // Логос. № 4 (49). – С. 227-258.
7. Деррида Ж. (2000). О грамматологии / Пер. с фр. Н. Автономовой. — М.: Ad Marginem. – С. 203.
8. Бодрийяр, Ж. (2006). Пароли. От фрагмента к фрагменту / Ж. Бодрийяр. – Екатеринбург: У-Фактория, - С. 74.
9. Деррида Ж. (1992). Письмо японскому другу // Вопросы философии. – М.: -№ 4. — С. 57.
10. Гадамер Х.-Г. (1988). Истина и метод: основы филос. герменевтики. –М.: Прогресс, – С. 257.